

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY TILLAR O`RTASIDA “O`RTA TIL” MUAMMOSI

KUSHAKOV FAYZULLA ABDULLAYEVICH

Toshkent davlat transport universiteti katta o`qituvchisi,

HAKIMOVA NARGIZA FERUZ QIZI

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

E-mail: hakimovanargiza1234@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada turkiy tillar o`rtasida “o`rta tili” muammosi tahlil qilinadi, mavjud ilmiy qarashlar o`rganiladi va turkiy xalqlar o`rtasida lingvistik integratsiyani ta`minlash imkoniyatlari ko`rib chiqiladi. Tadqiqotlar davomida turkiy tillarning fonetik, morfologik va leksik o`xshashliklari hamda farqlari tahlil qilinib, yagona til yaratishning afzalliklari va murakkab jihatlari yoritiladi.

Kalit so`zlar: turkiy til, o`rta til muammosi, singarmonizm, turkolog, fonetik, leksik va grammatik jihatlari, so`z tarkibi, alifbo.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема «среднего языка» среди тюркских языков, рассматриваются существующие научные взгляды и возможности обеспечения лингвистической интеграции между тюркскими народами. В ходе исследования проанализированы фонетические, морфологические и лексические сходства и различия тюркских языков, освещены преимущества и сложности создания единого языка.

Ключевые слова: тюркский язык, проблема среднего языка, сингармонизм, тюрколог, фонетические, лексические и грамматические особенности, состав слова, алфавит.

Abstract: This article analyzes the issue of a “common language” among Turkic languages, explores existing scholarly perspectives, and examines the possibilities of ensuring linguistic integration among Turkic peoples. The study evaluates phonetic, morphological, and lexical similarities and differences among Turkic languages and highlights both the advantages and challenges of creating a unified language.

Keywords: Turkic language, common language issue, vowel harmony, Turkologist, phonetic, lexical and grammatical features, word structure, alphabet.

“...Turkiston lahjalari orasida
o`quvchilarimizga eng yoqadigani
o`zbek tilidir.”

*Turkiyalik professor,
Husayin Baydemir.*

KIRISH: Turkiy tillar-hozirgi va qadimgi turkiy ellar va ellatlarning tillari. Asosan, O`zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog`iston, Qirg`iziston, Turkmaniston, XXR, Afg`oniston, Eron, Tojikiston, shuningdek, Bolgariya, Ruminiya, Ukraina, Germaniya, Kipr, Shimoliy Makedoniya, Albaniya, AQSH, Saudiya Arabistoni va boshqa bir qancha mamlakatlarda tarqalgan. O`tgan asr oxiridagi ma`lumotlarga ko`ra, Turkiy tillarda so`zlashuvchilarning soni 130 million kishidan ortiq. Ba`zi olimlar turkiy tillarni mo`g`ul tillari hamda tungus-manjur tillari bilan birga qo`shib oltoy tillari oilasiga birlashtiradilar. Ye.D.Polivanov, G.Y.Ramstedt kabi tilshunoslarning fikricha, ushbu tillar oilasi koreys va yapon tillarini qo`shish hisobiga kengayishi mumkin. Oltoy nazariyasiga ko`ra turkiy tillarning tarixi oltoy tillari bir til bo`lib tashkil topgan qadim zamondan - oltoy davridan boshlanadi. Oltoy bobotili (asos tili) dastlab 2 ga - tungus-manjur va turkmo`g`ul tillariga, so`ngra turkmo`g`ul tili ham 2 ga - turk va mo`g`ul tillariga ajralgan. Lekin turkiy tillarning oltoy tillariga genetik aloqadorligi haqidagi masala hamon faraz darajasida qolmoqda. “Turk” atamasining kelib chiqishi va ma`nosi xususida A. Remyuza, N.A. Aristovava, A. Vamberi, Yu.Nemet, A.N.Kanonov, N.A.Baskakov kabi

olimlarning fikrlari mavjud. Yozma manbalarda turk etnonimi eramizning VI asrlaridan boshlab tilga olinadi. Vilgelm Tomson va V.V.Bartoldkdlar bu soʻz ayrim urugʻ yoki qabilaning nomi boʻlmagan, balki qabilalar uyushmasini ifodalagan va keyinchalik xalq nomi-etnonimga aylanganini yozishgan. U “uyushgan, birlashgan, kuchli, qudratli” degan maʼnoni anglatishi aytiladi. Eramizning IV-V asrlarida Moʻgʻuliston va Markaziy Osiyo hududida turkiy qabilalarning kuchayishi, Sharqiy va Gʻarbiy turk imperiyalarining yurishlari, X asrda qoraxoniylar va gʻaznaviylar davlatlarining mustahkamlanishi, soʻng saljuqiylar hukmronligi davrida Kichik Osiyo va Kavkazortida turkiy qabilalanish oʻtroqlashuvini taʼminladi. Oʻrta Osiyoda turkiylashuv ayniqsa VIII-XIII asrlarda ancha kuchaydi. Uzoq Sharqdan Sharqiy Ovrupa hududlarigacha tarqalgan turkiy tilli xalqlar soni hozirda 250 millionga yaqindir. Turkiy tillar deganda, Sibidan Bolqon yarimoroligacha bir chiziq boʻylab choʻzilgan ulkan geografik hududda tarqalgan oʻzbek, uygʻur, qozoq, qirgʻiz, qoraqalpoq, saxa(yoqut), tuva, xakas, oltoy, karagas, shod, turkman, ozarbayjon, turk, gagauz, tatar, boshqird, chuvash, qoʻmiq, noʻgʻay, qorachoybolqor kabi 25 dan ortiq til tushuniladi. Turkiy tillar hozirgi tarqalish geografiyasiga koʻra, Oʻrta va Janubiy mintaqalarga ajraladi. Turkiy tillarning genetik, lisoniy xususiyatlar jihatdan oʻzaro munosabati masalasiga qiziqish juda qadimdan davom etib keladi. Turkiy tillarni birinchi boʻlib tasnif qilgan olim Mahmud Qoshgʻariydir. Turkiy tillarni tasnif qilishning oʻziga xos qiyin tomoni bor. Bu qiyinchilik avvalo, Turkiy tillarning oʻzaro fonetik, leksik, grammatik jihatdan yaqinligidan kelib chiqadi. Ikkinchidan, alohida olingan har bir turkiy xalqning tarkib topishida turli xil qabilalarning shakllanishda ishtirok etganligi bilan izohlanadi. Turkiy tillar uchun xos boʻlgan singarmonizm (hozirgi adabiy tili bundan mustasno), soʻz boshida undoshlarning ketma-ket kela olmasligi, oʻzakning deyarli oʻzgarmasligi, gap boʻlaklarining joylashish tartibi kabi xususiyatlar uni boshqa til oilalaridan farqlab turadi. Turkiy tillarni bir til oilasiga birlashtiruvchi va boshqa til oilalaridan farqlovchi xususiyatlardan biri lugʻat tarkibining bir biriga juda yaqinligi va grammatik qurilishining oʻxshashligidir.

MATERIALLAR VA USULLAR: Insoniyat jamiyati vujudga kelgandan buyon ular oʻrtasidagi munosabatlar orasida eng muhimi va eng murakkabi lisoniy aloqadir. Turkiy tillar oilasi dunyoning keng hududlariga tarqalgan boʻlib, bu tillarda soʻzlashuvchilar soni 200 milliondan oshadi. Shu bilan birga bu tillarning oʻzaro tushunish darajasi turlicha boʻlib, ularning rivojlanishi tarixiy, siyosiy va lingvistik omillar bilan bogʻliq. Bugungi globallashuv sharoitida turkiy xalqlar oʻrtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Turkiyshunoslikda hanuzgacha uzil-kesil hal qilinmagan muammolar bor. Shu sababli oʻzaro tushunarli “oʻrta til” muammosi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Turkiy tillarning umumiy ildizi qadimgi turkiy tildan kelib chiqqan boʻlib, tarixiy manbalarda bu tillarning oʻzaro bogʻliqligi haqida maʼlumotlar mavjud. XI asrda Mahmud Qoshgʻariy oʻzining “Devonu lugʻotit-turk” asarida turkiy tillarning oʻzaro tushunish qobiliyatiga eʼtibor qaratgan. Bu yoʻnalishda koʻplab turkolog olimlar tadqiqotlar olib borgan. Xususan, zamonaviy tadqiqotlarda, “Turkiy tillarning qiyosiy grammatikasi” boʻyicha ishlarda turkiy tillar oʻrtasidagi oʻxshashliklar va farqlar tahlil qilingan. Qolaversa, 2024-yilda Toshkentda boʻlib oʻtgan “Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti” ilmiy konferensiyada turkiy tillar uchun umumiy boʻlgan alifbo va leksik birliklarni uygʻunlashtirish masalalari koʻrib chiqilgan.

Shu bilan bir qatorda turkiy tillar oilasida “oʻrta til” yaratish yoki mavjud tildan foydalanish masalasida bir qancha muammolar aniqlangan. Turkiy tillarning umumiy grammatik tuzilishi oʻxshash boʻlsada, leksik va fonetik tafovutlar baʼzi tillar oʻrtasida tushunish qiyinligiga olib keladi yoki ayrim turkiy tillar oʻz ichida ham koʻplab shevalarga ega, bu esa yagona “oʻrta til” tanlash yoki yaratish jarayonini qiyinlashtiradi. Yoki siyosiy jihatdan qaraydigan boʻlsak

ingliz, rus va xitoy tillarining global ustunligi sababli ba'zi turkiy davlatlar o'z milliy tillarining rolini mustahkamlashga ko'proq e'tibor qaratadi. Turkiy tillar o'rtasida o'rta til yaratish bo'yicha turli nazariyalar mavjud bo'lsada, hech bir model amaliy tajribadan o'tmagan. Va albatta hozircha turkiy tillarni yaqinlashtirish uchun ilmiy asoslangan mexanizmlar ishlab chiqilmagan. Kelgusida bu masalalar bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilishi zarur.

NATIJALAR: Turkiy tillar o'rtasidagi leksik va grammatik o'xshashliklar tufayli ko'plab turkiy xalq vakillari o'z ona tillarida gaplashganda bir birini muayyan darajada tushuna oladi. Ammo bu tushunish har doim ham yetarli emas. Turkiy tillarning rivojlanishi va global integratsiya sharoitida duch kelayotgan muammolarni muhokama qilish maqsadida 2024-yilning 11-12-may kunlari Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universitetida "Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti: muammo va vazifalar" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi. Anjumanda turkiy tillarning taraqqiyoti, muammolari va vazifalari haqida muhokamalar olib borildi. Shuningdek, turkiy tillar uchun umumiy alifbo yaratish masalasi ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'zda tutildi. Turkiy respublikalar o'rtasida umumiy lotin alifbosini qabul qilish orqali o'rta turk tilini rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish mumkin. Bundan tashqari, turkiy tillar uchun tilni aniqlash tizimlarining yaratilishi ham muhim qadamdir. Masalan, Qozog'istonda turkiy tillar uchun o'rta tilni aniqlash texnologiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu tizim qozoq, ozarbayjon, o'zbek va turk tillarini aniqlay oladi. Umuman olganda turkiy tillar oilasida o'rta til yaratish muammosi ko'p qirrali bo'lib, leksik, grammatik, fonetik va yozuv tizimi kabi omillarni o'z ichiga oladi. Bu masalani hal qilish uchun turkiy xalqlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va umumiy standartlarni ishlab chiqish zarur.

Turkiyalik professor, "Rustamxon" dostonini Turkiyada birinchi bo'lib turk tiliga tarjima qilgan olim Husayin Baydemir "Oyina" jurnaliga bergan intervyusida "...Turkiston lahjalari orasida o'quvchilarimizga eng yoqadigani o'zbek tilidir. Chunki Usmoniylar davrida bizda juda boy mumtoz adabiyot bor edi. O'zbeklarning mumtoz adabiyoti ham juda boy. Mumtoz adabiyotlarimiz tili bir xil. Birini usmonlicha, birini chig'atoycha deymiz. Alifbo umumiy bo'lgani sababli bu ikki mumtoz adabiyot bir biriga katta ta'sir ko'rsatdi. Usmonli tilining boyligi hozirgi turk tiliga, chig'atoy tilining boyligi esa hozirgi o'zbek tiliga meros bo'lib qolgan. O'quvchilarimiz o'zbekchani ko'proq yoqtirgani sababi, bu tilni boshqa turkiy tillardan ko'ra yaxshiroq tushunishlaridir..." deb ta'kidlagan. Xo'sh, nega aynan o'zbek tili?! Lars Johanson tomonidan nashr etilgan "Turkic Languages: A Comparative Study" asarida zamonaviy turkiy tillarning tipologik tasnifi va ularning lingvistik xususiyatlari tahlil qilingan. Bu manba o'zbek tilining boshqa turkiy tillar orasidagi o'rnini aniqlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Quyida bir nechta misollar orqali o'zbek tilini boshqa turkiy tillar bilan taqqoslaymiz va o'zbek tilining "o'rta til" bo'lishi mumkinligi haqida ba'zi mulohazalarni ko'rib chiqamiz.

➤ **Fonetik soddalik va tovushlar tizimi**

O'zbek tilida fonetik uyg'unlik - singarmonizm vaqt o'tishi bilan yo'qolgan. Singarmonizm (yunoncha syn – "birga", harmonia – "muvaffaqiyatli uyg'unlik") – tilshunoslikda unli tovushlarning o'zaro uyg'unlashish qonuni bo'lib, so'z ichidagi unli tovushlarning bir-biriga moslashishini ifodalaydi. Turkiy tillar orasida mazkur qonuniyatni buzadigan yagona lahja bugungi o'zbek adabiy tilidir. Turkiy tillarni jahon tillaridan ajratib turuvchi eng muhim xususiyat unlilar sonining ko'pligi va "ı-i, o-ö, u-ü" kabi qo'sh unlilarning mavjudligidir. O'zbek tilida qo'sh unlilar ham bir unliga aylangan. Singarmonizm mavjud bo'lmaganligi sababli,

o'zbek tilida so'zlarning o'zgarishi qat'iy qoidalarga bo'ysunmaydi. Bu esa yangi so'zlarni o'rganish va talaffuz qilishni osonlashtiradi.

Tillar	Singarmonizm	Misol: “kitob” so'zi
O'zbek tili	Yo'q	Kitob
Qozoq tili	Mavjud	kitap
Qirg'iz tili	Mavjud	kitap
Uyg'ur tili	Yo'q	kitap
Turk tili	Mavjud	kitap
Tatar tili	Mavjud	kitap
Turkman tili	Mavjud	kitap

➤ Qo'shimchalar tizimi va morfologik qulaylik

Grammatik jihatdan turkiy tillar agglutinativ (qo'shimchalar orqali so'z yasash) xususiyatga ega.

TILLAR	“Men boryapman” iborasi
O'zbek tili	Men boryapman.
Qozoq tili	Barip jatirmin
Qirg'iz tili	Men bara jatam
Uyg'ur tili	Men beriwatimen
Turk tili	Ben gidiyorum
Tatar tili	Min baram / Min baram min
Turkman tili	Men baryan

Boshqa turkiy tillarda fe'lining shakllari har xil bo'lishi mumkin. O'zbek tilidagi “-yapman” qo'shimchasi esa boshqa tillardagi “jara jatam”, “beriwatimen” kabi murakkab tuzilmalarga ega emas va soddaligi bilan ajralib turadi.

➤ So'z tartibining nisbatan erkinligi

O'zbek tilida qarluq, qipchoq, o'g'uz shevalariga xos xususiyatlar mujassamlashgan. O'zbek tilidagi gap va iboralarning boshqa turkiy tillardagi variantlari ham ayni o'zbek tiliga yaqin. Masalan,

- O'zbekcha - “Bolalar maktabda tilimizni lotin alifbosi bilan / ila yozadi.”
- Uyg'urcha - “Balilar mektepte tilimizni latin elipbesi bilen yazidu.”
- Qoraqalpoqcha - “Balalar mektepte tilimizdi latin alifbesi menen jazadi.”
- Qozoqcha - “Balalar mektepte tilimizdi latin alfavitimen jazadi.”
- Qirg'izcha - “Baldar mektepte tilimizdi latin alfaviti menen jazat”
- No'g'oycha - “Ballar mektepte tilimizdi latin alfabemen yazadilar.”
- Turkcha - “Çocuklar okulda dilimizi latin alfabesi ile yazıyor.”
- Gagauzcha - “Uşaklar şkolada / okulda dilimizi latin alfavitindä yazêr.”
- Ozarcha - “Uşaqlar mäktäbdä dilimizi latin alifbası ilə yazır.”
- Turkmancha - “Çagalar mekdepde dilimizi latyn elipbiyi bile(n) ýazýar.”
- Tatarcha - “Balalar mäktäpdä telebezne latin alifbası belän yaza”
- Boshqirdcha - “Balalar mäktäptä telebezze latin alifbahı menen yaža.”

kabi o`xshash va farqli jihatlarni kuzatishimiz mumkin. O`zbek tilida so`z tartibining nisbatan erkinligi gap tuzishni osonlashtiradi.

➤ **Lotin tiliga asoslangan yozuv tizimi**

Yuqorida keltirilgan turkiy tillardan o`zbek, turk va turkman tillarigina lotin alifbosiga asoslangan yozuv tizimidan foydalanadi. Tatar va qirg`iz tillari kirill yozuv tizimidan, uyg`ur tili asosan arab va kirill yozuv tizimidan foydalanadi. Qozoq tili esa 2021-yildan boshlab lotin alifbosiga qaytmoqda. Ushbu tizim o`zbek va turk lotin alifbosiga o`xshash bo`lsada, ammo ayrim farqlar mavjud.

➤ **Leksik tarkibning ochiqqligi**

Quyidagi jadvalda o`zlashma so`zlar turkiy tillardagi farqlari bilan ko`rsatilgan.

a`nosi	M	O`	Q	Qi	U	T	Ta	T
	zbek		ozoq	rg`iz	yg`ur	urk	tar	urkman
aktab	M	M	M	M	M	M	M	M
	aktab	aktab	ektep	ektep	ektep	ektep	aktap	ekdep
m	Il	Il	Bi	Bi	Bi	Ili	Be	Bi
	m	m	lim	lim	lim	m	lem	lim
brika	Fa	Fa	Za	Za	Fa	Fa	Fa	Fa
	brika	brika	vod	vod	brika	brika	brika	brika
vtobus	A	A	A	A	A	ot	A	A
	vtobus	vtobus	vtobus	vtobus	vtobus	obus	vtobus	wtobus

O`zbek tilida boshqa tillarda kirgan so`zlar o`zgarmasdan qabul qilingan.

O`zbek tilidagi yot qo`shimchalar olib tashlansa o`rta turk tiliga bir qadam yaqinlashamiz. Masalan, turkiy tillardagi “-siz” qo`shimchasi o`rniga o`zbek tilida ko`proq forscha “-be” prefiksi ishlatiladi, ya`ni “xatosiz” so`zi “bexato” deb aytiladi. Yoki “quvvatli” ma`nosini anglatuvchi “ba-” prefiksli “baquvvat” so`zi ishlatiladi. “Xatosiz”, “quvvatli” deyilsa, boshqa turkiy tillar ham o`zbek tilini tushunadi. O`rta turk tilida umumiy internet gazetalarimiz, umumiy kitoblarimiz, umumiy ensiklopediyalarimiz nashr etilishi kerak. O`rta turk tili yo`lidagi eng katta to`siqlardan yana biri biz yuqorida eslagan farqli alifbodir. Umumiy alifbosiz o`rta turk tili bo`lishi mumkin emas. Turkiy respublikalar umumiy alifbosini qabul qilmas ekan, o`rta turk tilini rivojlantirish yo`limiz yopiqligicha qolaveradi. Ismoil G`aspirali o`z davrida umumiy alifbo qo`llagani uchun muvaffaqiyatga erishgan. O`rta turk tiliga eng yaqini o`zbek tilidir. Ammo yuqoridagi yot qo`shimchalar saqlanar ekan, ustiga ustak “original” o`zbek lotin alifbosi qabul qilinar ekan, o`zbek tili bu imkoniyatni yo`qotadi.

XULOSA: Ushbu tadqiqot shuni ko`rsatadiki, turkiy tillar oilasida o`rta til yaratish masalasi lingvistik va siyosiy omillarning murakkab o`zaro ta`sirini talab etadi. O`zbek tili va boshqa turkiy tillar o`rtasidagi bog`liqliklar tarixiy, leksik, fonetik va grammatik jihatdan ko`p qirrali ekanligini ko`rish mumkin. Turkiy tillarning o`xshashliklari kommunikatsiyani osonlashtirishi mumkin bo`lsa-da, grammatik va leksik farqlar o`rta tilni yaratishda jiddiy qiyinchiliklar tug`diradi. Kelgusida o`rta tilning aniq modelini ishlab chiqish, uning leksikasi, grammatikasi va qo`llanilishi bo`yicha chuqurroq tadqiqotlar o`tkazish, shuningdek, o`rta tilga bo`lgan munosabatlarni aniqlash uchun turli so`rovlar o`tkazish muhimdir. Shaxsiy pozitsiyamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, o`rta til yaratishga bo`lgan harakatlar turkiy dunyoning birlashuviga xizmat qilishi mumkin, ammo bu jarayon ilmiy asoslangan va barcha manfaatdor tomonlarning fikrlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

REFERENCES:

1. Shavkat Mirziyoyevning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitidagi nutqi. – Choʻlpon-Ota, 3-sentabr, 2018. –https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevningturkiy-tilli-davlatlar-hamkorlik-kengashi-sammitidagi-nutqi_320111.
2. Nasimxon Rahmonov, Qosimjon Sodiqov. [Oʻzbek tili tarixi]. – Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.
3. Polivanov Ye.D. va G.Y. Ramstedt. [Oltoy tillari nazariyasi]. – Tilshunoslik tadqiqotlari jurnali, 1920-yillar.
4. Vilgelm Tomson va V.V. Bartold. ["Turk" etnonimining kelib chiqishi]. – Oʻrta Osiyo tarixi tadqiqotlari, 1893.
5. Remyuza A., N.A. Aristov, A. Vamberi, Yu. Nemet, A.N. Kanonov, N.A. Baskakov. [Turkiy tillarning kelib chiqishi va tasnifi]. – Turkologiya instituti nashrlari, 20-asr.
6. Lars Johanson. [Turkic Languages: A Comparative Study]. – New York: Routledge, 1998.
7. Husayin Baydemir. "Oyina" jurnalidagi intervyu. – 2024.
8. "Global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti" ilmiy konferensiyasi materiallari. – Toshkent: OʻzMU nashriyoti, 2024.
9. Mahmud Qoshgʻariy. [Devonu Lugʻotit-Turk]. – Toshkent: Fan, 1960.
10. Dadaboyev H.A., Z.T.Xolmanova. [Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi]. – Tafakkur boʻstoni nashriyoti, 2015.